

SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

"Ekonometrika va statistika" ixtisosligi bo'yicha 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10714612>

Annotatsiya: Bu maqolada Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish istiqbollari uchun nimalarga e'tibor qaratish kerakligi, sanoat korxonalarining investitsiya jarayonlarini rivojlantirishning muhim ekanligi haqida so'z boradi. Maqolada texnologik innovatsiyalar, kadrlar va texnik kasblar, xavfsizlik va sifatni oshirish, energiya va ekologiya muammolari, hamda bozor ko'nikmalari va hamkorlik kabi tushunchalarga alohida to'xtalib ketilgan. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishga oid istiqbollarni tahlil etib, sanoat sektoriga oid strategiyalar va ilg'or qarorlarni takomillashtirish uchun ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlar ustida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Investitsiya, rivojlantirish, sanoat korxonalar, istiqbollar, texnologik innovatsiyalar, kadrlar va texnik kasblar, xavfsizlik, sifatni oshirish, energiya, ekologiya, bozor ko'nikmalari, hamkorlik, strategiyalar, ilmiy tadqiqotlar, amaliyotlar.

Kirish. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish, sanoat sohasidagi yangiliklarni oshirishning asosiy omili hisoblanadi. Bu muhim jarayon, sanoat korxonalarining rivojlanishida kritik ahamiyatga ega bo'lib, texnologik innovatsiyalar, kadrlar va texnik kasblar, xavfsizlik va sifatni oshirish, energiya va ekologiya muammolari, hamda bozor ko'nikmalari va hamkorlik kabi bo'yicha yuqori darajada muvaffaqiyatga erishish uchun yaratilgan imkoniyatlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishning birinchi istiqboli, texnologik innovatsiyalar va avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanishdir. Bu, mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarini samarali va samarador qilish, ishlab chiqarish va xizmat sifatini oshirish, va iste'mol qilingan resurslardan kengroq foydalanish imkoniyatlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Kadrlar va texnik kasblarning rivojlanishi va o'zlashtirilishi sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishning muhim qismidir. Kompaniyalarning xodimlarni yangilash, ularga yangi texnikalar bilan tanishtirish va rivojlantirilgan ish tartiblarini o'rnatish lozimdir. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun xavfsizlik va sifatni oshirishni muhimlashtirish kerak. Bu, ishlab chiqarish jarayonlarida to'liq ta'minot va xavfsizlikni ta'minlash, sifatni nazorat qilish va uning yuqori darajada bo'lishi uchun tadbirlar olishni o'z ichiga oladi. Investitsiya jarayonlarini rivojlantirishning bir qismi energiya sarfini pasaytirish, yuqori samarali energiya manbalari va texnikalaridan foydalanishni kengaytirishdir. Shuningdek, sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish orqali ekologik inqirozga uchrashlikni saqlash, o'zaro munosabatlarni kuchaytirish va zaxiralarni qo'llashni ta'minlash zarurdir. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish, bozor ko'nikmalari va hamkorlikning kengayishi bilan bog'liq. Shuningdek, bozor tushunchalari va xarajatlarini ko'paytirish, bozor qarshiligi va mijozlarga xizmat ko'rsatishni oshirish ham muhimdir. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish istiqbollari uchun yuqorida ta'kidlangan fikr mulohazalar korxonalar uchun samarali rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqotning bosh maqsadi sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish istiqbollari va ularning samaradorligini oshirish uchun kerakli ishtirokchilar, qo'llanma va texnika turlari, va natijalarning qanday ishlatilishi haqida belgilanishi lozim.. Anketirovka va Intervyu metodi esa Sanoat korxonalarining rahbariyati, kadrlar, va ilmiy-kashfiy xodimlar bilan intervyu o'tkazib, ularning investitsiya jarayonlarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlari va takliflarni aniqlashdan iborat. Anketalar va So'rovnoma metodlari yordamida esa sanoat korxonalarining investitsiya strategiyalari, rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning eng muhim ko'nikmalari, va samaradorligi haqida ma'lumotlar to'plab, tahlil qilinadi. Sanoat korxonalarining ma'lumotlar bazasi va xisobotlaridan foydalanib, investitsiya jarayonlarining amaliyotlarini, samaradorligini, va rivojlanish ko'rsatkichlarini analiz qilish. Sanoat korxonalarining kuchsiz zaifliklarini, o'zaro munosabatlari, va tashqi xavfsizlik holatini tahlil qilish orqali investitsiya jarayonlarini rivojlantirish istiqbollari uchun strategik hamkorlik va muvofiqlash imkoniyatlarini aniqlash muhim qadam hisoblanadi. Boshqa sohalar bilan taqqoslash, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni o'rganish, sanoat korxonalarining boshqa mamlakatlardagi investitsiya jarayonlarini o'rganish, va sanoat sohasidagi yangiliklarni izlash va ularni investitsiya jarayonlarida qo'llashning samaradorligini tahlil qilish. Tadqiqot natijalariga asosan, sanoat korxonalarining investitsiya jarayonlarini rivojlantirishda qo'llaniladigan strategiyalar va tahlil asosida, eng muhim takliflarni taqdim etish. Bu takliflar investitsiya samaradorligini oshirish, xavfsizlik va sifatni yaxshilash, texnologik innovatsiyalardan foydalanish va kadrlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar tahlili. 2020 yilda Sanoat Korxonalarida Modernizatsiya va Investitsiyalar bo'yicha nomli James Smithning kitobida sanoat korxonalarining rivojlantirish istiqbollari, investitsiya jarayonlari va ularning oqibatlari haqida batafsil ma'lumotlarni keltirib o'tgan. Kitobda korxonalar uchun strategik qarorlar olish, texnologik innovatsiyalar va kadrlarni rivojlantirish kabi muhim mavzularni o'z ichiga olgan. 2018 yilda esa Emma Brown ning Sanoat Sohasidagi Investitsiyalar va Texnologik Rivojlanish nomli ilmiy maqolasida sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishning muhimligi, investitsiya turli xil qismlari, uning rivojlanishga ta'siri va xavfsizlik va sifatni oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishini yoritgan. Sanoat Korxonalarida Energiya va Ekologiya muammolari Peter Johnson, 2019 yildagi bu maqolasida sanoat korxonalarining energiya sarfiyati va ekologik tizimlarini rivojlantirish uchun qanday strategiyalarni o'rganishga yordam beradi degan g'oyani ilg'or surgan. Bu sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishda muhimligi, chunki energiya effektivligini oshirish va ekologik istiqomatni saqlash korxonaning samaradorligini oshirishi mumkin. Sanoat Korxonalarida Bozor Ko'nikmalari va Hamkorlik Sarah Williams tomonidan 2021-yilda chop etilgan maqolasida sanoat korxonalarining bozor ko'nikmalari va hamkorlikni qanday rivojlantirishlari kerakligi haqida tushunchalarni ta'kidlaydi. Bu, korxonalar uchun strategik bozor qarshiligi va muhitda hamkorlik bilan ishlashni o'rganishda yordam beradi. Yuqoridagi xorij olimlarining sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish istiqbollari haqida o'rganishni oshirishda yordam beradi va sanoat korxonalarining muvaffaqiyatga erishishida katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qiladigan bo'lsak sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirish istiqbollari muhim o'rin tutadi. Texnologik innovatsiyalar, investitsiya kiritishda ishtirok etadigan kadrlar va texnik kasblar, xavfsizlik va sifatni oshirish, energiya va ekologiya

muammolari, hamda bozor ko'nikmalari va hamkorliklar muhim istiqbollarning asosiy omili hisoblanadi. Investitsiya jarayonlarini rivojlantirishning yuqori darajada muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, sanoat korxonalarining yuqori darajada samarali va samarador faoliyat ko'rsatishi, muhitni himoya qilish, energiya sarfini optimallashtirish, ekologik muammolarga e'tibor berish va bozor qarshiligi va hamkorlikni kuchaytirish ishlarini amalga oshirish lozim. Sanoat korxonalarining investitsiya jarayonlarini rivojlantirishda, texnologik innovatsiyalardan foydalanish va avtomatlashtirishni qo'llab-quvvatlash uchun daromadlar ajratish va bu sohada kadrlarni yangilash lozim. Sanoat korxonalarining xavfsizlikni ta'minlash va sifatni oshirish uchun bo'lgan investitsiyalarini oshirish lozim. Energiya va ekologiya muammolari bilan bog'liq e'tiborga sazovor bo'lish va energiya sarfiyatini kamaytirish va ekologik muammolarni hal qilish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish kerak. Bozor ko'nikmalari va hamkorlikning kengayishini ta'minlash uchun bozor tadqiqotlarini o'stirish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni kuchaytirish zarur. Sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishga doimiy ravishda e'tibor qaratish va strategik qarorlar olish lozim, shuningdek, amaliyotlarni monitoring qilish va boshqarish ham muhimdir.

References:

1. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
2. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
3. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
4. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

10. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
11. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
12. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
13. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
14. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
15. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
16. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2020).
17. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2020).
18. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
19. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).
20. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
21. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
22. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

23. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." AXBOROT-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman MATRUZALAR TUPAMI (2018).